

MIS KANDAKORLIK SAN'ATI

Hamrayeva Feruza Djalaliddinovna

O'zbekiston tarixi davlat muzeyi

“Mo‘jizalar olamida bolalar” bo‘limi mudiri

Annotatsiya: O'zbekistonda kandakorlik san'atining tarixi, rivojlanishi, va undan yasalgan turli buyum turlari haqida shuningdek turli metal va qimmatbaho buyumlardan yasalgan ilk arxeologik ilk namunalari va ularda tasvirlangan turli-tuman rasmlar haqida so'z boradi. Shu bilan birgalikda Markaziy Osiyo xalq amaliy san'atida katta burulush yasagan metall buyumlarga gravyura uslubida ishlov berish hamda kandakorlik amaliy san'atining rivojlanish tarixi va bunda sohibquron Amir Temurning beqiyos o'ni haqida ham so'z yuritiladi.

Annotation: The history, development of kandakor art in Uzbekistan, and the various types of objects made from it, as well as the earliest archaeological examples made of various metals and precious objects, and the various paintings depicted on them, are mentioned. At the same time, the history of the development of the Applied Art of kandakor, as well as the incomparable work of sahibquron Amir Temur, is also mentioned in the Central Asian folk art of processing metal objects in the style of engraving, which made a big twist.

Аннотация: Упомянутся история, развитие кандакорского искусства в Узбекистане и различные типы предметов, изготовленных из

него, а также самые ранние археологические образцы, изготовленные из различных металлов и драгоценных предметов, и различные картины, изображенные на них. В то же время история развития прикладного искусства Кандакора, а также несравненная работа сахибкурона Амира Темура также упоминаются в среднеазиатском народном искусстве обработки металлических предметов в стиле гравировки, которое внесло большой вклад.

Kalit soʻzlar: Pam qalam, inkrustatsiya, islmiy naqsh, geometrik naqsh, cuprum, qumgʻon, melhior.

Oʻzbekistonning boy va rang- barang xalq amaliy sanʼatida metallardan yasalgan badiiy buyumlarga boʻrtma uslubda ishlov berish (kandakorlik) sanʼati alohida oʻrin tutadi. Kandakorlik asrlar mobaynida tinimsiz rivojlanib yuksak darajadagi ijrochilik mahoratiga erishilgan. Oʻzbekiston xalqlari kandakorligining tarixiy rivojlanishi, ularning uslubining badiiy oʻziga xosligi bilan diqqatga sazovordir¹.

Oʻzbekiston hududida joylashgan Markaziy Osiyo shaharlarida metallardan yasalgan badiiy buyumlar ishlab chiqarish qadimdan rivojlanib kelayotgan sanʼat turi boʻlib, bu sanʼat oʻzining qadimiyligi bilan kulolchilikdan keyin ikkinchi oʻrinda turadi. Arxeologik topilmalardan eramizdan avvalgi III asrning oxiri hamda II asr boshlarida birinchi (maxsus mis qotishmasi) toʻgʻnogʻichlar Misr, Oʻrta Yer dengizi, Mesopotamiya, Hindiston, Markaziy Osiyoda keng tarqalganligi aniqlangan. Bu badiiy metall buyumlari ishlashning ilk namunalari edi.

¹ Abdullayev T. XIX-XX asrlarda oʻzbek kandakorligi. –T. 1974. –B. 8.

To'g'nog'ichlarda kichik-kichik voqealar, hayvon va boshqa narsalar ta'svirlangan. Fargonada topilgan marosim qozoni 1 ming yillikning o'rtalarida kandakorlik «hayvonot uslubi» rivoj topganligini isbotladi².

VIII-XIII asrlarda qimmatbaho metallardan qilingan idishlar islom dini dunyosining ko'pgina burchaklarida urf bo'lib qolgan edi. Oltindan juda ko'p narsalar ishlanar, binolarning bezaklariga oltin suvi yugurtirilardi. Keyinchalik esa xom ashyo sifatida birgina qimmatbaho metallarning o'zi kifoya qilmay hiyla arzon materiallar mis va uning turli qotishmalari ishlatildi. Qizil misdan har xil ko'zalar, dekchalar, idish-tovoqlar, jezdan va sariq misdan shamdonlar, poymonlar, oq mis hamda brinjidani ko'zalar, kir tog'oralar, katta-kichik piyola va shu kabilar yasalar edi.

Arxeologlarning topilmalari shuni ko'rsatdiki, arab istilosi davrigacha so'g'd aholisi ro'zg'orlarida bandli metal buyumlar keng tarqalganligi isbotlandi. Hayvon shakli ifoda etilgan mis naqshlar, ya'ni yovvoyi hayvonlar kallasi va boshqalar topilgan.

XI asring o'rtalarida Markaziy Osiyo xalq amaliy san'atida katta burilish bo'ldi. Kandakorlik tez sur'atlar bilan rivojlandi, mis va uning qotishmalaridan yangi-yangi buyumlar paydo bo'ldi, to'g'ri to'rtburchakli barkashlar, qorni sharsimon hamda bo'yniga naqsh solingan ko'zalar, yarim doira ketmonlar, siyohdonlar, hovoncha va boshqalar juda ko'p ishlatilardi. Bu buyumlarning yuzalariga bo'rtma kandakorlik usulida naqsh ishlash kamayib borib, uning o'rniga o'yib naqsh ishlash (gravyura) urf bo'lib qoldi. Ishlangan bezaklar IX-X

² Bulatov S.S, Qosimov J.T., Muxsinov S.I., Habibova M.M. O'zbek milliy kandakorlik san'ati . –T. 2003. –B. 48.

asrlarda beo‘xshov qo‘pol shaklini yo‘qotib juda chiroyli ko‘rinishga ega bo‘ldi. O‘zbekiston hududidagi qazilmalardan topilgan metall buyumlarda chet ellik ustalar nomini uchratish mumkin. Chunki Amir Temur yurishlari vaqtida chet ellardagi ustalarni ko‘chirib Samargandga olib keltirgan». Ular o‘z asarlarida mahalliy badiiy did va qarashlariga bo‘ysungan.

Ispan elchisi Klavixoning esdaliklarida Amir Temur qabulida va ziyofatida bo‘lgan vaqtida ko‘rgan ajoyib idishlarni yuksak darajada yasalganligi haqida aytib o‘tgan. O‘sha davrlarda Samargand, Buxoro va Xivalarda yuqori sifatli va bejirim metall buyumlar ishlab chiqilgan³.

1914-17 yillarda urush tufayli xo‘jalik qiyinchiliklari Markaziy Osiyoga metall, asosan mis taxtalari olib kelish kamayib, badiiy metall ishlab chiqarish pasayib ketdi, shogirdlar an'anasiga e'tibor berilmadi. Shuning uchun 30 yillarga kelib misga zarb qilish ustalari juda kamaydi. 1930 yilda Samarqand badiiy bilim yurti tashkil etildi. 1932 yilda esa Toshkentda badiiy o‘quv ishlab chiqarish kombinati tashkil etildi. Buxoroda esa shogirdlar tayyorlash yo‘lga qo‘yildi. Bu o‘quv ishlab chiqarish kombinatlariga Xiva, Qo‘qon, Buxoro, Samargand va boshqa Shaharlardan kandakor, kulol, yogoch o‘ymakor va boshqa san'at turlari ustalari

taklif qilindi. Ular orasida kandakor usta S. Xudoyberganov ham bor edi.

1960 yillarda davlat sanoat korxonalarida tashkiliy pala-partishlik oqibatida kandakorlik buyumlari ishlab chiqarish inqirozga duch keldi. Qo‘qon va Xivadagi kandakorlik ishlari uncha-muncha davom etdi. 1967 yilda Buxoroda kandakorlik to‘garak-ustaxonasi tashkil etildi. Unda mashhur kandakor, ustazoda Salimjon

³ O‘zbekiston san’ati. - T.: Sharq, 2001. –B. 69-72.

Hamidov rahbarlik qildi. U kishi qisqa muddat ichida 50 dan ortiq shogird tayyorladi. 1973 yilda usto Salimjon Hamidov vafotidan keyin shogirdlari uning ishini davom ettirdi.

Bugungi kunga kelib usto Salimjon tomonidan etirilib chiqargan kandakorlar ham e'zoz va obro' topib o'z ishlarining mohir usta kandakorlaridirlar. Kandakorlik fors tilidan olingan bo'lib, o'yish ishlari ya'ni mis buyumlarni o'yib bezash degan ma'noni anglatadi. Mis kandakorlikda turli xom-ashyolar va mis buyumlarni o'yish uchun har xil asbob-uskunalar kerak bo'ladi. Metaldan ishlangan buyumni o'yish uchun xom-ashyoning xususiyatlarini asbob-uskunalarini ishga tayyorlash va undan to'g'ri foydalana olish lozim bo'ladi.

Xom-ashyolar. Qadimda boy xonadonlarda uy ro'zg'orida buyumlar oltin va kumushdan ishlangan. Xozirgi zamon kandakorlik san'atida mis, latun, melxior, kumush kabi metallar ishlatiladi. Mis - (lotincha "Cuprum" - Kipr oroli nomidan olingan).

Mis – insonlarga qadimdan ma'lum bo'lib kelgan metallardan biri hisoblanadi. Mis va uning qotishmalari insonning moddiy madaniyatini o'stirishda katta ahamiyatga ega. Qadimda mis rudasi Kipr orolidan qazib olingan, shuning uchun uni orolining nomi bilan Cuprum deb atalgan.

Mis tarkibida ba'zan temir, kumush, kamdan-kam hollarda esa oltin bo'ladi. Mis hayotiy fiziologik jarayonda qatnashadigan muhim element. U yumshoq, chuziluvchan, bolg'alanuvchan kizgish metall. Mis 1083° temperaturada eriydi, 2567° haroratda qaynaydi. Mis issiqlik va elektr tokini juda yaxshi o'tkazadi, bu iihatdan fagat kumushdan keyingi o'rinda turadi. Mis kimyoviy jihatdan unchalik faol emas. Havoda oksidlanib qorayadi. Nam havoda gidroksikarbonat hosil

bo'lgani uchun ko'karadi.

Uzoq o'tmishda xalqimiz misdan kundalik turmushida keng foydalanib kelgan. Misgarlar mis qozon, lagan, oftoba, choynak, jom, samovar va boshqa uy-ro'zg'or buyumlari yasashda foydalanadi. Qadimda misgarlar sof misni sovuqlayin ishlatganlar, shuning uchun ham mis buyumlar yumshoq hamda mo'rt bo'lgan. Keyinchalik qalay va mis qotishmasidan hosil gilingan bronzani ishlatganlar⁴.

Hozirgi kunda misdan badiiy buyumlar tayyorlashda, elektr simlari, elektr asboblari va uskunalar ishlab chiqarishda, qotishmalar olishda, tuzlari esa pigmentlar va sun'iy ipak olishda, o'simlik zararkunandalariga qarshi, teri (kun) sanoatida, mikroo'g'it sifatida va tibbiyotda ishlatiladi.

Melxior - (franstuz ixtirochilari Mayo va Shore nomidan) - misning nikel, temir va marganest bilan gotishmasi. Melxior yumshoq, chuziluvchan, bolg'alanuvchan oq metall. Melxior suvda tez zanglamaydi. U issiklik va elektrni yaxshi o'tkazadi. Melxiorni sovuqlayin va issiqlayin mexanik ishlov berish oson. Melxiordan badiiy buyumlar, goshiqlar, idish-tovoqlar, tibbiyot asbob-uskunalari, aniq mexanika detallari, tangalar, kondensator trubalari va boshqa narsalar tayyorlanadi.

Kumush - (lot. Argentum - oq kukun). Kumush qadimdan ma'lum bo'lib kelgan metallardan biri hisoblanadi. Er po'sti ning 1 -10 5% ini tashkil qiladi. Toza kumush chiroyli oq metall ko'rinishida bo'ladi. U 960,5° temperaturada eriydi, 2212° temperaturada qaynaydi. Kumush yumshoq, cho'ziluvchan bo'lganidan mexanik ishlov berish oson. Undan 0,00003 sm qalinlikdagi nafis varaqlar tayyorlash mumkin. Kumush issiglik va elektrni boshqa metallarga qaraganda

⁴ Apuxtin O.K. Bad-ity naqsh maktabi. T., «O' qituvchi», 1969. – B. 53.

yaxshi o‘tkazadi hamda yorug‘likni yaxshi qaytaradi. Kimyoviy jihatdan nofaol element. Odatdagi sharoitda suv va nam havoda ta'siriga chidamli. Ko‘pgina metallar bilan qotishmalar hosil qiladi. Kumush asosan, tarkibida kumush va qo‘rgoshin bor rudalardan ajratib olinadi. Kumush qotishmalari tanga pul, zargarlik va uy-ro‘zg‘or buyumlari, lab. idishlari ishlab chiqarishda, elektrotexnikada, tuzlari esa fotografiyada ishlatiladi. Kumush buyumlar tayyorlash uchun 875 probali kumush, ya'ni tarkibida 87,5% Kumush va 12,5% mis bo‘lgan qotishma ishlatiladi.

Asbob-uskunalar. Har bir san'atning asbob-uskunalari bo‘lgani kabi kandakorlik san'atida ham o‘ziga xos asbob-uskunalar mavjud. Kandakorlikda ishlatiladigan asbob-uskunalar 2 qismga bo‘lib bo‘linadi. Asosiy va qo‘shimcha asbob-uskunalar.

Asosiy asbob-uskunalar: Dastgoh (kanifolli golip), bolg‘acha, po‘lat qalamlar, temir pargor (shtangenstirkul), charx tosh kiradi. Dastgoh (kanifolli golip) - bu tekis yuzali buyumlarni, ya'ni, lali, patnis va shunga o‘xshash buyumlarni mahkamlab ishlash uchun mo‘ljallangan uskuna. Dastgoh 3-qismdan iborat bo‘lib, tag qismi yog‘ochdan, atrofi yupqa temirdan, ichiga esa mumga o‘xshash kanifoldan tashkil topgan. Dastgohlar aylana, to‘rtburchak, oltiburchak, sakkizburchak kabi shakllari mavjud. Ishning hajmiga qarab, dastgohlar katta, o‘rta va kichik o‘lchamlarda bo‘ladi.

Bolg‘acha. Kandakorlikda ishlatiladigan bolg‘achalarning og‘irligi 100-125 gr atrofida bo‘ladi. Bolg‘achalar agar belgilangan og‘irligidan ko‘p yoki kam bo‘lsa ish sifatsiz chiqadi. Bolg‘acha 2-gismdan dastasi yog‘ochdan, temirdan tashkil topgan bo‘ladi.

Po‘lat qalamlar 2 xil bo‘ladi; O‘tkir uchli po‘lat qalam va yassi uchli po‘lat

qalam. O‘tkir uchli po‘lat qalam mis buyum yuzasiga turli xil tasvir yoki naqsh chiziqlarini o‘yishda ishlatiladi. Shuningdek naqshning zamini hamda naqsh elementlarini o‘yma pardoqlashda foydalaniladi. Bu po‘lat qalamning o‘yuvchi qismi o‘tkir uchli ko‘rinishga ega bo‘lib, mis buyumni o‘yganda o‘zidan ingichka chiziq ya'ni iz qoldiradi. Bu qalam ba'zi adabiyotlarda, chekuv qalam va naqsh qalam deb ham yuritiladi.

Yassi uchli po‘lat qalam. Bu po‘lat qalamning o‘yuvchi uchi yassi ko‘rinishga ega bo‘lib, o‘zidan eni 3-5 mm, chuqurligi 0,3-0,8 mm li iz qoldiradi. Bu po‘lat qalamni ba'zi adabiyotlarda ko‘zo‘yar qalam deb yuritilsa, Buxorolik "ustalar, pam qalam ya'ni yassi qalam deb yuritadilar. Bu qalam nashqning zaminini o‘yish hamda naqsh elementlarini o‘ yma pardoqlashda ishlatiladi.

Temir pargor (shtangentsirkul). Bu asbob buyumga aylana shakllarini chizishda, o‘lcham olishda hamda yuzani taqsimlashda ishlatiladi. Charx tosh. Bu asbob po‘lat qalam uchini charxlash uchun ishlatiladi. Qoshimcha asbob-uskunalarga; Oddiy qalam, gog‘oz, chizg‘ich, o‘chirg‘ich, stirkul, siyohli yoki gelli ruchka, rangsiz ruchka, shaffof qog‘oz, qora (kopiroyka) qog‘ozi va plastilin kiradi. Oddiy qalam va qog‘ozdan mis buyum uchun kompozitsiya eskizlari chizishda foydalaniladi. Chizg‘ich. O‘lcham olish va to‘g‘ri chiziqlarni chizishda ishlatiladi. Cirkul. Aylana shakldagi chiziqlarni chizish va o‘lcham olishda ishlatiladi. Siyohli yoki gelli ruchka. Shaffof qog‘ozdagi oddiy qalamda chizilgan kompozitsiyani chizishda foydalaniladi. Rangsiz ruchka - shaffof gog‘ozdagi kompozitsiya kontur chiziqlar ustidan yurgizib chiqishda ishlatiladi. Shaffof gog‘oz (kalka) - franquzcha kalgus so‘zidan olingan bo‘lib, naqsh kompozitsiyalardan buyumlarga nusxa ko‘chirishda ishlatiladi. Qora (kopiroyka)

gog‘ozi - naqsh kompozitsiyani buyumga ko‘chirishda ishlatiladi. Plastilin - shaffof gog ozda (kalkada) bajarilgan kompozitsiyani buyum yuzasiga qistirib go‘yish uchun ishlatiladi.

O‘zbekistonda ma‘danlarga badiiy bezak berish hunari juda qadimiy bo‘lib, go‘yat uzoq va og‘ir yo‘lni bosib o‘tdi. XIX asrga kelib bu hunar o‘zining taraqqiyot cho‘qqisiga ko‘tarildi. Ma‘danlarga badiiy jilo berish an‘analari ming yillar davomida sayqal topdi. Buhoro, Xiva, Qo‘qon, Samarqand, Qarshi, Shahrisabz va Toshkent shaharlari kandakorlik buyumlari chiqariladigan markazlar bo‘lgan. Ushbu davr kandakorlik buyumlari o‘z ko‘rinishlari, shakllari hamda turlarida qo‘llanishlari bo‘yicha g‘oyat rang-barangdir⁵.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdullayev T. XIX-XX asrlarda o‘zbek kandakorligi. –T. 1974. -128 b.
2. Karimov I.A. Barkamol avlod - O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. - T.: O‘zbekiston, 1998. - 64 b.
3. Bulatov S.S. O‘zbek xalq amaliy bezak san'ati. T.: 1991.
6. Abdullaev T., Faxretdinova D., Hakimov A. Ma‘danga bitilgan qo‘shiq .T.1986
7. Bulatov S.S, Qosimov J.T., Muxsinov S.I., Habibova M.M. O‘zbek milliy kandakorlik san'ati . T 2003
8. Bulatov S.S, Qosimov J.T., Avliyoqulov M.M. Kandakorlik san'atiga oid lug‘ at terminlari . T. 2003
9. Apuxtin O.K. Badity naqsh maktabi. T., «O‘qituvchi», 1969.
10. O‘zbekiston san'ati. - T.: Sharq, 2001. 69-72 b.

⁵ Abdullayev T. XIX-XX asrlarda o‘zbek kandakorligi. –T. 1974. –B. 17.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

The progress of science

JOURNAL
100 Article
Tribekistan, HA 2023
info@bestarticle.uz

Journal of science
The course of development of science, writing in general science topics, through various people in very great. Because information related to the field of science, which is an essential and most important part of society, especially with the help of popular and educational scientific works, it is possible to achieve great success in research. The development of the public awareness of scientific work and achieving the world's young people in the various spheres of science, in order to achieve such a goal as possible, qualified authors who support the development of science in various fields, in the development and increasing language course in the field.

100% COLLECTIONS
SEARCH
ARTICLE
SUGGESTIONS, PROBLEMS, SOLUTIONS

www.bestarticle.uz